

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003**
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008**
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020**
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
Beyza Yılmaz Sönmez
- Cähiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1034**
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1044**
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1053**
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1069**
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1078**
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1096**
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1102
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1112
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1127
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara
Yönelik Bir Karşılaştırma 1135
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir
Değerlendirme 1153
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1164
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve
Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1172
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1199
Doç. Dr. Yonca Altındal
- Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri..... 1205
Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri

Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

Hitit Üniversitesi

Özet

Genel itibarıyla tarıma kıyasla sanayi ve hizmet sektörünün ön plana çıktığı ve nüfus yoğunluğunun kıra göre daha fazla olduğu yerleşim alanları olarak tanımlayabileceğimiz kentler, Dünya Bankası verilerine göre günümüzde sekiz milyar civarında olan global nüfusun %57'sine ev sahipliği yapmaktadır. 2050 yılında küresel nüfusun 10 milyar olacağı ve bu sayının %70'inin ise kentlerde yaşamını sürdüreceği öngörülmektedir. Endüstri Devrimi'nden bugüne kırdan kente işçi göçü ve sonrasında başka dinamiklerle birlikte nüfusları hızla artan kentsel yaşam bölgeleri, atmosfere saldıkları sera gazlarının yoğunluğundan dolayı yeryüzünün sürekli ve en büyük kirleticileri haline gelmiştir. Özellikle 1750'lerden itibaren artan sera gazı emisyonlarının en belirgin sonucu, bugün etkilerini ciddi ölçüde hissetmeye başladığımız küresel ısınma ve ona bağlı yaşanan iklim değişikliğidir. İklim değişikliği aşırı hava olayları, biyoçeşitlilikte azalma, su sistemlerinde olumsuz değişiklikler başta olmak üzere ekolojik açıdan pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Dünyada enerji kullanımının ve atmosfere salınan sera gazlarının %75-80'inden sorumlu olan kentler, yerleşim özellikleri ve altyapı sorunları nedeniyle aynı zamanda iklim değişikliği ve özellikle aşırı hava olaylarından en fazla etkilenen alanlardır. Bu çalışmada, kentlerin iklim değişikliğinde oynadıkları rolü ve etkilenme oranlarını azaltmak için neler yapılabileceği irdelenecektir. Çalışma; daha fazla can, mal ve yaşam alanı kaybına yol açmadan önce kentlerde yapılması gerekenlerle ilgili çözüm önerileri sunmaktadır. İklim değişikliğinin yakın gelecekte yaratacağı felaketlerin boyutları göz önüne alındığında bu konuda yapılan çalışmalar farkındalığı artırmak açısından önemlidir.

Anahtar kelimeler: Aşırı hava olayları, sera gazı, kent, uyum politikaları.

Suggestions for Reducing and Adapting the Effects of Climate Change in Cities

Abstract

Cities, which we can generally define as residential areas where the industry and service sectors come to the fore compared to agriculture and where the population density is higher than the rural areas, host 57% of the global population, which is around eight billion today, according to World Bank data. It is predicted that the global population will be 10 billion in 2050 and 70% of this number will live in cities. Urban living areas, whose population has increased rapidly since the Industrial Revolution, along with the migration of workers from rural to urban areas and other dynamics, have become the permanent and largest polluters of the earth due to the density of greenhouse gases they emit into the atmosphere. The most obvious result of increasing greenhouse gas emissions, especially since the 1750s, is global warming and the resulting climate change, the effects of which we are beginning to feel seriously today. Climate change brings with it many ecological problems, especially extreme weather events, decrease in biodiversity, and negative changes in water systems. Cities, which

are responsible for 75-80% of the world's energy use and greenhouse gases released into the atmosphere, are also the areas most affected by climate change and especially extreme weather events due to their settlement characteristics and infrastructure problems. This study will examine the role cities play in climate change and what can be done to reduce their impact rates. Study; It offers solution suggestions on what needs to be done in cities before causing further loss of life, property and living space. Considering the magnitude of the disasters that climate change will create in the near future, studies on this subject are important to raise awareness.

Keywords: Extreme weather events, greenhouse gas, city, adaptation policies.

Kent-İklim Değişikliği Etkileşimi

Yol açtığı olumsuzlukların her geçen gün daha fazla hissedilmeye başlandığı iklim değişikliği bugün gelinen noktada tüm ekosistemleri önemli ölçüde etkilemektedir. Kırsal nüfusu, toplam nüfus ile kentsel nüfus arasındaki fark olarak tanımlayan (World Bank Group, 2024b) Dünya Bankası'nın 2023 yılı verilerine göre, kent nüfusu dünya nüfusunun %57'sine tekabül etmekte ve Grafik 1'de görüldüğü üzere, kent nüfusunun toplam nüfus içindeki payı yıllar içinde giderek artmaktadır.

Grafik 1: Kent Nüfusu - Toplam Nüfus İçindeki Yüzdesi (World Bank Group, 2024a)

1800'lü yıllarda dünya nüfusunun %3'ünden azının kentlerde yaşıyor olması kentleşmenin yeni bir olgu olduğunun önemli göstergelerinden biridir. Endüstrileşme dönemi ile birlikte hız kazanan kırdan kente göç ile birlikte 1920 yılında kentleşme oranı %14'e, 1950 yılında ise %25'e yükselmiştir (Salas, 1981). 2050 yılına gelindiğinde kent nüfusunun dünya nüfusu içindeki oranının yaklaşık %70 olması beklenmektedir.

Nüfusun bir taraftan artarken diğer taraftan kentlerde yoğunlaşması, kentsel alanların kıra doğru genişlemesine neden olmaktadır. 2030 yılında kentlerin günümüze göre 1,2 milyon km² daha genişleyerek, yeni kentsel yapı alanları oluşturacağı öngörülmektedir (World Bank

Group, 2023). Böylesi bir genişleme doğal yaşam üzerinde ciddi bir baskı yaratarak ormanlık ve sulak alanların yok olması (CDP Disclosure Insight Action, 2024; Dixon vd., 2016), biyoçeşitlilikte azalma (Reed, 2012), karbon emisyon yükünün artması (IPCC, 2021), betonlaşmanın yarattığı albedo etkisi (Myers, 1997) sonucu kentsel ısı adalarının oluşması (Gartland, 2008) gibi sorunların derinleşmesine yol açacaktır. Dahası, özellikle kent yaşamı ile birlikte değişen tüketim kalıpları ihtiyaçtan öte mal ve hizmet üretilmesine yol açmakta, moda ve psikolojik faktörler neredeyse sadece tüketim odaklı yaşayan insan yığınları yaratmaktadır. Bu zihniyet neticesinde sanayi ve hizmet faaliyetlerinde meydana gelen artış, çevresel tahribatın ve sera gazı salınımının çoğalmasına, bu da küresel ısınma ile birlikte iklim değişikliği etkilerinin bariz hale gelmesine sebebiyet vermektedir.

Grafik 2: 0-2005 Yılları Arasında Dünyada Sera Gazı Konsantrasyonları (Peterson vd., 2014: 9).

Grafik 2'de görüldüğü üzere, 1700'lerin ikinci yarısından itibaren endüstriyel faaliyetlerin artması, nüfusun kentlerde toplanmaya başlaması ve ticaret yollarının gelişmesi sera gazı emisyonlarında dramatik bir yükselişe neden olmuş ve kentlerin yeryüzündeki sera gazı salınımlarının büyük bir kısmından sorumlu olmasının temel sebebini oluşturmuştur.

İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin kaynağı olan kentler aynı zamanda iklim değişikliğinin yarattığı aşırı hava olaylarından da en fazla etkilenen alanlardır. Kent ve iklim değişikliği arasındaki bu çift yönlü ilişki iklim değişikliğinin etkilerini azaltma hususunda kentleri odak noktası haline getirmektedir. Kentlerin taşıyabileceği insan ve yapılaşma yükünden daha fazla bir yük taşımak zorunda bırakılması aşırı hava olayları karşısında savunmasız kalmasına ve yağmur, toprak kayması, fırtına, sıcaklık artışı gibi hava olaylarının birer afete dönüşmesine neden olmaktadır. Betonlaşma ile birlikte kentlerdeki bitki örtüsü ve geçirgen yüzeylerin azalması, ormanlık alanların yok edilmesi, akarsu yataklarının değiştirilmesi, yapılaşmaya uygun olmayan yamaç ve dere yataklarına konut inşa edilmesi (Dinç, 2019), yanlış arazi kullanımı (Açıksöz vd., 2008) gibi faktörler kentlerin iklim değişikliğinin etkileri karşısında kırılganlık derecelerini artırmaktadır. Kentler yağış azalışlarına bağlı olarak su kıtlığı sorunu ile karşı karşıyayken, aynı zamanda ani ve yoğun yağışlar nedeniyle sel ve onun yol açtığı heyelan gibi yıkıcı felaketlerle boğuşmaktadır. Özellikle sel ve heyelanlar can kayıplarının

yanı sıra üst ve altyapı zararları, bulaşıcı hastalıklar ve çevre kirliliği gibi yaşamı ciddi ölçüde etkileyecek sonuçlara yol açmaktadır (Rozalis, vd., 2010).

İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri

Kentlerde iklim değişikliğinin etkilerini azaltmanın en etkin yöntemi kentlerin yarattığı sera gazı emisyon miktarını azaltmaktır. Bunun için kentsel yapılarda Amsterdam örneğinde olduğu gibi mavi-yeşil çatı sistemleri uygulamak kentleri daha serin hale getirmek, su tasarrufu sağlamak, biyoçeşitliliği artırmak ve aynı zamanda daha estetik kent görünümünü yaratmak açısından önemlidir (Brewer, 2024). Tüketim kalıplarının değişmesi sağlanarak, istekleri birer ihtiyaçmış gibi sunan anlayışın yerini doğal hayat ile uyumlu ve gerektiği kadar mal ve hizmet tüketme bilincine sahip bir anlayışın alması da yine doğal kaynakların korunması, atmosfere salınan sera gazlarının azaltılması ve çevresel tahribatın en aza indirilmesi açısından elzem hale gelmiştir. Hızla artan nüfusun hızla artan ihtiyaçları çarpan etkisi yaratarak çılgın bir üretime neden olmakta ve doğa bu uğurda hızla yok edilmektedir. Kentlerde arazi kullanımını etkin hale getirerek, kentlerin büyük ölçüde kendi gıda ihtiyacını gidermesini sağlayacak sistemlerin kurulması da yine iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya destek olacaktır. Kentin nefes almasını sağlayan doğal ekolojik koridorların korunması ve gerekirse nefes alacak yeni alanların oluşturulması daha sağlıklı kentlerin oluşmasını sağlayacaktır.

Kırdan kente göçü gönüllü olarak azaltmak ve hatta mümkünse göçü tersine çevirmek için kırdan iş yaşamını ve sosyal hayatı renklendirmek önemli olup, bu konuda gerek merkezi gerekse yerel yönetimlere mühim görevler düşmektedir. Bunun sağlanması kentleri, sakinleri açısından daha yaşanabilir kılacağı gibi aynı zamanda kentlerin iklim değişikliği üzerinde yarattığı baskıyı da azaltacak ve yaban hayat alanları daha fazla korunacaktır. Enerji tasarrufu sağlayacak sistemlerin uygulanması, toplu taşımının ve doğa dostu ulaşım araçlarının özendirilmesi, yapılarda kentsel ısıyı azaltacak malzeme ve yöntemlerin kullanılması, küçük yaşlardan itibaren doğayla daha barışık bir yaşam için eğitim verilmesi ve insanın doğanın bir parçası olduğu ve doğanın insanın hizmetine sunulan bir materyal olmadığı gerçeğinin yeniden hatırlatılması, rekreasyon alanlarının artırılması ve her bir bölgenin kendi potansiyeline uygun olarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve uyum politikalarını geliştirmesi başarı oranını artıracaktır.

Sonuç

İş yaşamının kentlerde konuşlanması kırdan kente göçün ve kentsel nüfusun sıkışık alanlarda barınmak zorunda kalmasının zeminini oluşturmaktadır. Oysa ki kırdan da cazip iş ve ev hayatının şekillendirilmesi mümkündür. Kırdan insanı için çekici hale getirilip, göç engellenmediği sürece kentlerin sera gazı emisyon hacmini artırması ve iklim değişikliğinin etkilerini derinleştirilmesi, aynı zamanda da iklim değişikliğinin yarattığı etkilerden azami ölçüde nasibini almaya devam etmesi olası görünmektedir. Kentlerde aşırı hava olaylarından en fazla etkilenen nüfus, sosyo-ekonomik açıdan daha dezavantajlı olanlar olup, afetler sonucu meydana gelen zararlar aynı zamanda kentlerin ve ülkelerin üzerinde büyük sosyal, ekonomik ve psikolojik maliyet oluşturmaktadır. Bu nedenle küresel ısınmayı ve ona bağlı yaşanan iklim değişikliğini sınırlayacak tedbirler almak kentlerin devamlılığını sağlamak ve daha sağlıklı kentler yaratmak açısından gereklidir. "İnsan onuruna yaraşır" bir yaşamı inşa etmek ve doğayı bir bütün olarak korumak için hem politika yapımcıların hem de tüm toplumların doğa bilincini artırmak gerekmektedir. Bugün yeryüzündeki yaşamı tehdit eden tek canlı insandır ve neden olduğu bu durumu düzeltmek için doğa ile yeniden organik bağını kurmasına ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

Açıksöz, S., Topay, M. ve Yılmaz, B. (2008). "Arazinin Yanlış Kullanımından Kaynaklanan Sorunlar: Bartın Kenti Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2008, ISSN: 1302-7085, s: 155-167.

Brewer, Abigail (2024). "Blue-Green Roofs Increase Amsterdam's Water Resiliency" Sustainable Carolina, The University of North Carolina at Chapel Hill, <https://sustainable.unc.edu/2024/10/blue-green-roofs-increase-amsterdams-water-resiliency/>, erişim tarihi: 29.10.2024.

CDP Disclosure Insight Action (2024). "Home-Forests", https://www.cdp.net/en/forests?cid=1041465008&adgpid=53979444947&itemid=&targid=kwd-420901053265&mt=b&loc=1012763&ntwk=g&dev=c&dmod=&adp=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA0MG5BhD1ARIsAEcZtwRPIeFBHqL7vrzSbpS9xzwKvm3wBj0M2RA39dc1TL5QAZRjQTfdUyYaAjLEALw_wcB, erişim tarihi: 01.09.2024.

Dinç, Hülya (2019). "Arazi Kullanım Kararlarının Dere Sistemleri Üzerinde Fiziki Etkisinin Analizi ve Kentsel Yaşama Yansıması: İstanbul'da Su Baskını, Sel ve Taşkın Risk Değerlendirmesi", Planlama Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, 29 (2), s: 147-170.

Dixon, M.J.R., Loh, J., Davidson, N.C., Beltrame, C., Freeman, R. ve Walpole, M. (2016). "Tracking Global Change in Ecosystem Area: The Wetland Extent Trends Index", Biological Conservation, Volume: 193, January, s: 27-35.

Gartland, M. Lisa (2008), Heat Islands Understanding and Mitigating Heat in Urban Areas, Routledge Publisher, 1st Edition, London, United Kingdom.

IPCC (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, (eds.) Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, ve B. Zhou. Cambridge University Press, Cambridge, USA, doi:10.1017/9781009157896.

Myers, N. (1997). "The world's forests and their ecosystem services," In Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems (ed.) Gretchen C. Daily, Island Press, Washington D.C. USA.

Peterson, W.D., Kerns, K.B. ve Dodson, K.E. (2014). Climate change effects on vegetation of the Pacific Northwest: a review and synthesis of the scientific literature and simulation model projections, U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, General Technical Report.

Reed D.H. (2012). "Impact of Climate Change on Biodiversity". In: Handbook of Climate Change Mitigation. (ed.) Chen W.Y., Seiner J., Suzuki T. ve Lackner M., Springer New York, NY, USA, s: 505-530.

Rozalis, S., Morin, E., Yair, Y. ve Price, C. (2010). "Flash flood prediction using an uncalibrated hydrological model and radar rainfall data in a Mediterranean watershed under changing hydrological conditions", Journal of Hydrology, Volume: 394, Issues: 1-2, 17 November, s: 245-255.

Salas RM. (1981). Population and the urban future. Draper Fund Rep. 1981 December; (10), s: 1-4. PMID: 12311446.

World Bank Group (2023). "Urban Development-Overview", <https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview>, erişim tarihi: 17.09.2024.

World Bank Group (2024a). Urban Population (% of total population), World Bank Group - Data, <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS>, erişim tarihi: 18.09.2024.

World Bank Group (2024b). "Databank-Metadata Glossary", <https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series/SP.RUR.TOTL>, erişim tarihi: 30.09.2024.

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

في رحاب جامعة أنقرة يلدرم بيازيد في العاصمة التركية اجتمع علماء وباحثون متخصصون من مختلف بلدان العالم وقدموا مشاركاتهم وبحوثهم ضمن المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، يضم هذا الكتاب المتون الكاملة للأبحاث المقدمة، والتي نرجو أن تكون ذات فائدة للباحثين وذات أثر ايجابي علي المجتمع الأكاديمي وعلي المجتمع الإنساني ككل.

